

USO TÓPICO DO ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

TOPICAL USE OF ASCORBIC ACID (VITAMIN C) IN AESTHETIC
TREATMENTS: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11218726

Gley Maria Dutra de Oliveira¹

Robson José Da Silva Cruz²

Vitor Bruno Magalhães do Amaral³

Jorddy Neves da Cruz⁴

Resumo

A Vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, tem desempenhado um papel de destaque na terapia estética tópica. Este artigo apresenta uma revisão da literatura científica acerca das aplicações e benefícios da Vitamina C na estética da pele. A análise se concentrou em três principais atividades da Vitamina C: propriedades antioxidantes, capacidade de estimular a produção de colágeno e eficácia no tratamento de diversas condições dermatológicas. A revisão também aborda as diferentes formulações e métodos de aplicação tópica, bem como considerações de

segurança. Os artigos reunidos destacam a importância da Vitamina C na proteção da pele contra danos oxidativos, sua contribuição para a firmeza e elasticidade da pele e seu potencial em melhorar a aparência em condições como hiperpigmentação e envelhecimento cutâneo. Em conclusão a Vitamina C demonstrou ser uma aliada poderosa na busca por uma pele saudável e radiante, por seus benefícios incluem a redução de hiperpigmentação, a estimulação da produção de colágeno para diminuição de rugas e linhas finas, e a capacidade de proteger a pele contra os danos causados pelo sol e radicais livres.

Palavras-chave: Ácido ascórbico; Radicais livres; Produção de colágeno.

1. INTRODUÇÃO

A busca pela beleza e saúde da pele é uma preocupação universal que ultrapassa gerações e culturas. Em uma sociedade onde a imagem pessoal desempenha um papel cada vez mais elevado, a estética tornou-se um tópico de grande relevância, especialmente no que se refere à saúde cutânea. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha diversas funções essenciais para a saúde e bem-estar. É composta por duas camadas principais: epiderme e derme [1,2].

A histologia da pele revela uma estrutura complexa. A epiderme é composta por várias camadas de células, incluindo queratinócitos, melanócitos e células de Langerhans [1]. Os queratinócitos são as células mais abundantes e produzem queratina, uma proteína que fortalece a pele e as unhas. Os melanócitos são responsáveis pela produção de melanina, enquanto as células de Langerhans desempenham um papel importante no sistema imunológico da pele. Na derme, encontramos fibras de colágeno e elastina que proporcionam à pele sua elasticidade e resistência, também abriga glândulas sebáceas, que produzem sebo para lubrificação da pele, e glândulas sudoríparas, que regulam a temperatura corporal por meio da transpiração [3].

Diversos processos podem afetar a homeostase cutânea, desde lesões, infecções a mudanças decorrentes das mudanças fisiológicas impostas cronologicamente, com o decorrer dos anos. O envelhecimento é um processo natural e inevitável que ocorre ao longo do tempo que culminam com a redução da produção de colágeno e elastina [4,5], resultando em perda de elasticidade e firmeza da pele; redução da renovação celular a taxa de renovação celular da epiderme diminui, resultando em uma pele mais fina e áspera; perda de gordura subcutânea, com o tempo, a camada de gordura subcutânea diminui, o que pode resultar em uma aparência mais enrugada, dentre outros fatores [6].

A exposição aos raios UV solares é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele, que além de levar ao aparecimento de rugas, flacidez, pode levar ao aparecimento de discromias (manchas) e até mesmo do câncer de pele [7]. Assim, para preservar a saúde da pele ao longo do tempo, é fundamental adotar práticas de cuidados adequadas, que incluem limpeza, hidratação, proteção solar e o uso de produtos específicos para combater os sinais de envelhecimento como rugas e manchas [8].

O ácido ascórbico, conhecido popularmente como A Vitamina C tem se destacado como uma aliada valiosa na busca por uma pele saudável e radiante, sendo reconhecida por suas propriedades terapêuticas, principalmente quando aplicada topicamente. Sua capacidade antioxidante, aliada à promoção da produção de colágeno e à habilidade de atenuar uma variedade de condições dermatológicas como as discromias, tem atraído a atenção de profissionais da saúde estética. Por esta razão, o presente artigo propõe-se a realizar uma análise das aplicações terapêuticas da Vitamina C na estética tópica, baseada em uma revisão criteriosa da literatura científica disponível [9,10].

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados: PubMed, Scielo, e Google Scholar. Os termos de busca utilizados incluíram “Vitamina C,” “Ácido Ascórbico,” “Estética,” “Terapia Tópica,” “Antioxidantes,” “Colágeno,” e “Envelhecimento Cutâneo.” A busca incluiu estudos publicados de 2002 até 2023. Foram incluídos artigos originais, revisões bibliográficas e estudos de caso que abordavam o uso tópico da Vitamina C em tratamentos estéticos. Foram excluídos artigos cujo texto completo não estava disponível, duplicados ou não que não contemplavam o objetivo do estudo em questão. A partir dos trabalhos selecionados, foram extraídos os dados, que foram organizados nos tópicos: propriedades antioxidantes da Vitamina C, efeitos na produção de colágeno, aplicações clínicas em condições dermatológicas, formulações e métodos de aplicação tópica, segurança e precauções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total foram recuperados 26 artigos, sendo 15 encontrados no Google Scholar, 5 Scielo e 1 PubMed. Os principais objetivos e resultados encontrados nesses artigos estão sumarizados na Tabela 1.

Autores:	Base de Dados:	Tipo de Trabalho:	Objetivos:	Principais Resultados:
Vidal, PCL; Freitas, G., 2015.	Revista Uningá Review. Google Scholar.	Revisão Bibliográfica	Estudo da Antioxidaçã o Celular Através do Uso da Vitamina C.	Descoberta da capacidade antioxidante da Vitamina C.
Caye, M. <i>et al.</i> , 2008.	Universidad e do Vale do Itajai. Google Scholar.	Artigo Original.	Utilização da Vitamina C nas Alterações Estéticas do	Exploração do uso da Vitamina C para

			Envelhecimento Cutâneo.	alterações estéticas.
Nascimento, MM., 2020.	Revista Saúde e Desenvolvimento Humano. Google Scholar.	Revisão Bibliográfica	Uma visão geral das teorias do envelhecimento humano.	Síntese das teorias sobre o envelhecimento humano.
Barros, C., 2020.	Cleber Barros Blog. Google Scholar.	Artigo Original.	As Principais Vitaminas C de uso Tópico Disponíveis no Mercado.	Descrição das principais formas tópicas de Vitamina C.
Silva, WJM.; Ferrari, CKB., 2011.	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Scielo.	Artigo Original.	Metabolismo Mitocondrial, Radicais Livres e Envelhecimento.	Relação entre metabolismo mitocondrial e envelhecimento.
Manela-Azulay, M. et al., 2003.	Anais Brasileiros de Dermatologia. Scielo.	Revisão Bibliográfica	Vitamina C.	Diversas aplicações da Vitamina C na dermatologia.

Puhl, G. <i>et al.</i> , 2018.	Revista Saúde Integrada. Google Scholar.	Artigo Original.	A Importância do Ácido Ascórbico no Combate ao envelhecimento.	Papel do Ácido ascórbico no combate ao envelhecimento.
Dalcin, KB.; Schaffazick, SR.; Guterres, SS., 2003.	Caderno de Farmácia. Google Scholar.	Artigo Original.	Vitamina C e Seus Derivados em Produtos Dermatológicos.	Aplicações e estabilidade dos derivados de Vitamina C.
Santos, ACD <i>et al.</i> , 2019.	Brazilian Journal of Health Review. Google Scholar.	Artigo Original.	Estudo da Estabilidade de formulações de Uso Tópico Contendo Vitamina C Manipulada em Farmácias da Cidade de Teresina-Pi.	Estabilidade de formulações tópicas com Vitamina C.
Vieira, ACR., 2020.	Faculdade de Farmácia da	Revisão Bibliográfica	Atividade antioxidante da Vitamina	Exploração da atividade antioxidante

	<p>Universidade Federal de Goiás. Google Scholar.</p>		<p>C: aplicações na indústria farmacêutica e formas de evitar a oxidação mantendo sua estabilidade.</p>	<p>e estabilidade da Vitamina C.</p>
<p>Santiago Neto, JF., 2019.</p>	<p>Universidade Rural de Pernambuco. Google Scholar.</p>	<p>Artigo Original.</p>	<p>Estudo da fotoestabilidade e quantificação do ácido L-ascórbico e D-isoascórbico em produtos processados a base de frutas por cromatografia líquida de alta eficiência.</p>	<p>Estudo da estabilidade da Vitamina C em produtos à base de frutas.</p>
<p>Mangela, TPA; Martins, ASS., 2021.</p>	<p>Enciclopédia Biosfera. Google Scholar.</p>	<p>Revisão Bibliográfica.</p>	<p>Benefícios da Vitamina C.</p>	<p>Compilação dos benefícios da Vitamina C.</p>

<p>Khan H, <i>et al.</i>, 2017.</p>	<p>PubMed.</p>	<p>Artigo Original.</p>	<p>Assessment of Combined Ascorbyl Palmitate (AP) and Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) on Facial Skin.</p>	<p>Avaliação dos efeitos de derivados da Vitamina C na pele facial.</p>
<p>Oriá, RB, <i>et al.</i>, 2003.</p>	<p>Anais Brasileiro Dermatologia. Scielo.</p>	<p>Artigo Original.</p>	<p>Estudos das alterações relacionadas com a idade na pele humana, utilizando métodos de histo-morfometria e autofluorescência</p>	<p>Investigação das mudanças na pele relacionadas à idade.</p>
<p>Farinatti, PDTV., 2002.</p>	<p>Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Scielo.</p>	<p>Revisão Bibliográfica</p>	<p>Teorias biológicas do envelhecimento: do genético ao estocástico</p>	<p>Revisão das teorias do envelhecimento.</p>

Garcia, FS; Lima, LT.; Bomfim, FRC., 2017.	Revista Científica da FHO. Google Scholar.	Revisão Bibliográfica	Eficácia do microagulhamento e Vitamina C.	Explorar a eficácia do microagulhamento associado à Vitamina C para o rejuvenescimento facial.
Motta, MP; Figueiredo, PA; Duarte, JA., 2004.	Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. Google Scholar.	Revisão Bibliográfica	Análise das teorias biológicas do envelhecimento.	Revisão das teorias biológicas do envelhecimento.
Fries, AT; Frasson, APZ., 2010.	Revista Contexto & Saúde. Google Scholar.	Artigo Original.	Avaliação da atividade antioxidante de cosméticos "anti-idade".	Análise da atividade antioxidante de cosméticos anti-idade.
Santana, TM, Bispo de Senna, K, & Cardoso, MSMV., 2022.	Revista Científica de Estética e Cosmetologia. Google Scholar.	Artigo Original.	Uso da Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E na prevenção do envelhecimento	Exploração do uso de Vitaminas A, C e E na prevenção do envelhecimento da pele.

			ento da pele.	
Berigo, TG; Pereira, CB; Silva, TO., 2018.	Revista Terra e Cultura. Google Scholar.	Artigo Original.	Benefícios do uso da Vitamina A- retinol, na prevenção e tratamento do envelhecim ento cutâneo facial.	Exploração dos benefícios do uso de Vitamina A- retinol no tratamento do envelhecim ento cutâneo facial.
Couto, MAL.; Canniatti- Brazaca, SG., 2010.	Ciência e Tecnologia de Alimentos. Scielo.	Artigo Original.	Quantificaç ão de vitamina C e capacidade antioxidante de variedades críticas.	Avaliação da quantidade de Vitamina C e sua capacidade antioxidante em variedades críticas.

Tabela 1 – Dados extraídos dos artigos recuperados em nossa estratégia de busca.

3.1. Propriedades Antioxidantes da Vitamina C:

As propriedades antioxidantes da vitamina C (ácido ascórbico) [11] são uma das características mais estudadas desse composto, especialmente no campo da saúde/estética da pele [12]. É um antioxidante poderoso que ajuda a neutralizar os radicais livres [11], os quais são moléculas instáveis

que podem causar danos celulares e envelhecimento precoce da pele quando não controlados. A exposição ao sol, poluição e outros fatores ambientais podem aumentar a produção de radicais livres na pele [13].

Além de neutralizar os radicais livres, a vitamina C também demonstrou ter a capacidade de melhorar a eficácia do protetor solar quando aplicada topicamente [14]. Ela atua como uma proteção adicional contra os raios ultravioleta prejudiciais, ajudando a prevenir os danos causados pelo sol [15]. Por meio do mecanismo antioxidante também auxilia na regeneração celular, ajudando na cicatrização de feridas e na reparação de danos na pele. Ademais, a vitamina C é conhecida por seu potencial clareador da pele, ajudando a reduzir a hiperpigmentação, descolorações e manchas escuras, tornando a pele mais uniforme e radiante.

Além de tudo, ela tem propriedades anti-inflamatórias, o que a torna benéfica para reduzir a vermelhidão e a irritação da pele, especialmente em casos de pele sensível ou propensa a acne.

É importante ressaltar que a eficácia da Vitamina C na pele depende da concentração, da formulação do produto tópico utilizado, e do uso regular e consistente, que é geralmente necessário para obter resultados significativos. Portanto, ao escolher produtos com Vitamina C para sua rotina de cuidados com a pele, considere a concentração, a estabilidade da formulação e sua adequação ao seu tipo de pele.

3.2. Estímulo à Produção de Colágeno:

O estímulo à produção de colágeno é uma das propriedades mais marcantes e valiosas da Vitamina C (ácido ascórbico) [16] em relação à saúde da pele e à estética.

O colágeno é uma proteína estrutural crucial encontrada na derme, a camada média da pele. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da firmeza, elasticidade e aparência jovem da pele, com o envelhecimento e exposição a fatores ambientais, a produção natural de

colágeno na pele tende a diminuir, levando à formação de rugas, flacidez e perda de elasticidade [17].

A Vitamina C é um cofator essencial para a síntese de colágeno [18], ela participa ativamente da conversão do aminoácido prolina em hidroxiprolina, um componente essencial do colágeno. Quando a Vitamina C é aplicada topicamente na pele, ela fornece os recursos necessários para a produção de colágeno.

O uso consistente de produtos contendo Vitamina C pode levar a uma melhoria significativa na firmeza e elasticidade da pele, e isso resulta em uma pele mais tonificada e menos propensa a rugas e flacidez.

Além de estimular a produção de novo colágeno, a Vitamina C também pode acelerar a cicatrização de feridas e a reparação de danos na pele existentes, isso é particularmente útil em casos de cicatrizes de acne e ferimentos superficiais.

A capacidade da Vitamina C de estimular a produção de colágeno ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, causado pela exposição ao sol e outros fatores ambientais, e contribui para manter a pele mais resiliente e jovem.

3.3. Aplicações Clínicas na Dermatologia:

A Vitamina C (ácido ascórbico) desempenha um papel significativo na dermatologia [16], oferecendo uma série de aplicações clínicas valiosas. Ela se destaca no tratamento de hiperpigmentação, ajudando a reduzir manchas escuras e descolorações da pele, como melasma e sardas. É eficaz na redução de rugas e linhas finas, graças à sua capacidade de estimular a produção de colágeno e melhorar a textura da pele [18].

Para aqueles que sofrem com acne, oferece propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem auxiliar no controle da condição, reduzindo a inflamação e acelerando a cicatrização [10].

Ela também é usada para proteção solar reforçada, complementando a eficácia dos protetores solares na prevenção de danos causados pelo sol, é uma aliada valiosa na revitalização da pele danificada pelo sol, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento prematuro e a melhorar a aparência geral, embora a Vitamina C reforça a proteção solar, ela não substitui o uso de protetor solar, é fundamental continuar usando protetor solar diariamente para proteger a pele dos danos causados pelo sol.

Além disso, é usada para clarear a pele, proporcionando uma tez mais uniforme e luminosa. Também contribui para reduzir a aparência de cicatrizes de acne e marcas na pele, promovendo a cicatrização e uniformização da superfície da pele.

Em resumo, a Vitamina C oferece uma ampla gama de aplicações clínicas na dermatologia, tornando-se uma escolha versátil e eficaz para melhorar a saúde e a aparência da pele em diversas condições dermatológicas. Consultar um dermatologista ou esteticista para uma orientação adequada para sua pele é aconselhável antes de utilizar produtos com Vitamina C em sua rotina de cuidados com a pele.

3.4. As formulações e métodos de aplicação tópica da Vitamina C:

São aspectos cruciais para maximizar sua eficácia e benefícios para a pele [17]. Os soros são uma das formas mais populares de aplicação tópica de Vitamina C, eles geralmente contêm concentrações mais elevadas de Vitamina C e são projetados para serem absorvidos rapidamente pela pele [12].

Os cremes e loções de Vitamina C são mais espessos do que os soros e oferecem hidratação adicional à pele, são uma escolha ideal para pessoas com pele seca [18].

Máscaras faciais de Vitamina C são uma opção para aplicação semanal ou mensal, elas podem fornecer um impulso concentrado de antioxidantes e

nutrientes à pele [10]. Alguns óleos faciais contêm Vitamina C, proporcionando hidratação e benefícios antioxidantes, são adequados para quem tem pele seca ou normal [19].

3.5. Os métodos de Aplicação:

A Vitamina C é frequentemente aplicada de manhã, antes do protetor solar e após a limpeza facial [20]. Isso ajuda a proteger a pele dos danos causados pelo sol e a melhorar a eficácia do protetor solar. Ao aplicar produtos de Vitamina C, faça uma massagem suave na pele, isso pode aumentar a absorção e melhorar a circulação sanguínea. A aplicação correta deve ser uniformemente, evitando o uso excessivo, mais quantidade nem sempre significa que fará um efeito melhor quando se trata de produtos de cuidados com a pele, use apenas a quantidade recomendada pelo médico.

Evite aplicar Vitamina C muito próxima dos olhos e lábios, pois a pele nessas áreas é mais sensível. A eficácia da Vitamina C aumenta com o uso consistente, aplicar diariamente ou conforme as orientações do produto é essencial para obter resultados.

3.6. Considerações Importantes:

A concentração de Vitamina C na formulação é um fator crítico, *“as concentrações mais elevadas podem ser mais eficazes, mas também podem ser mais irritantes para peles sensíveis [21],”* é recomendado começar com concentrações mais baixas, e se necessário, aumente gradualmente [11].

A Vitamina C pode interagir com certos ingredientes, como retinoides, ácido salicílico e niacinamida, resultando em irritação.

A Vitamina C é sensível à luz e ao ar, o que pode reduzir sua eficácia com o tempo, escolher produtos com embalagens opacas e herméticas ajudam a manter a estabilidade da Vitamina C.

A Vitamina C é mais eficaz em um pH ácido, verifique se o produto possui um pH adequado abaixo de 3,5, para garantir que a Vitamina C seja absorvida pela pele de forma eficaz.

Consultar um dermatologista pode ajudar a criar uma rotina de cuidados com a pele, escolhendo a formulação e o método de aplicação que minimize os riscos de irritação, e essas escolhas dependerão do tipo de pele e das recomendações médicas. É a principal parte do artigo que contém a exposição ordenada do assunto tratado. Pode se dividir em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método.

4. CONCLUSÕES

A Vitamina C demonstrou ser uma aliada poderosa para uma pele saudável e radiante, reduzindo hiperpigmentação, estimulando a produção de colágeno e protegendo a pele contra os danos solares e radicais livres. Escolher produtos de alta qualidade com Vitamina C estável e em concentrações apropriadas é crucial para melhores resultados, além de uma personalização na rotina de cuidados com a pele com base no tipo de pele individual e nas preocupações específicas. As perspectivas futuras para o uso da Vitamina C na estética tópica são promissoras, com avanços contínuos em formulações, métodos de entrega e combinações com outros ingredientes ativos. O papel da Vitamina C na prevenção de danos futuros à pele e na personalização dos cuidados com a pele só aumentará em importância. A Vitamina C continua a desempenhar um papel vital no arsenal de cuidados com a pele, proporcionando resultados visíveis e contribuindo para uma pele saudável e luminosa, e na medida que a pesquisa e a inovação avançam, é emocionante prever os desenvolvimentos futuros neste campo em constante evolução.

REFERÊNCIAS

1. Oriá, R.B., Ferreira, F.V.A., Santana, É.N., Fernandes, M.R., and Brito, G.A.C. Estudo das alterações relacionadas com a idade na pele humana, utilizando métodos de histo-morfometria e autofluorescência. *An. Bras. Dermatol.*, 78, 425–434, 2003.

2. Do Nascimento, L.D., de Moraes, A.A.B., da Costa, K.S., Galúcio, J.M.P., Taube, P.S., Costa, C.M.L., Cruz, J.N., Andrade, E.H. de A., de Faria, L.J.G., Diniz do Nascimento, L., de Moraes, A.A.B., da Costa, K.S., Pereira Galúcio, J.M., Taube, P.S., Costa, C.M.L., Neves Cruz, J., de Aguiar Andrade, E.H., and de Faria, L.J.G. Bioactive Natural Compounds and Antioxidant Activity of Essential Oils from Spice Plants: New Findings and Potential Applications. *Biomolecules*, 10, 1–37, 2020.

3. Shahane, K., Kshirsagar, M., Tambe, S., Jain, D., Rout, S., Ferreira, M.K.M., Mali, S., Amin, P., Srivastav, P.P., Cruz, J., and Lima, R.R. An Updated Review on the Multifaceted Therapeutic Potential of *Calendula officinalis* L. *Pharmaceuticals*, 16, 611, 2023.

4. Cultura, T. e Estética e Cosmética Ed 1.

5. Ramos, I.N. de F., da Silva, M.F., Lopes, J.M.S., Cruz, J.N., Alves, F.S., do Rego, J. de A.R., da Costa, M.L., de Assumpção, P.P., Barros Brasil, D. do S., and Khayat, A.S. Extraction, Characterization, and Evaluation of the Cytotoxic Activity of Piperine in Its Isolated form and in Combination with Chemotherapeutics against Gastric Cancer. *Molecules*, 28, 5587, 2023.

6. Muzammil, S., Neves Cruz, J., Mumtaz, R., Rasul, I., Hayat, S., Khan, M.A., Khan, A.M., Ijaz, M.U., Lima, R.R., and Zubair, M. Effects of Drying Temperature and Solvents on In Vitro Diabetic Wound Healing Potential of *Moringa oleifera* Leaf Extracts. *Molecules*, 28, 710, 2023.

7. Bastos, L.C., Nascimento, T.L., and Pereira, L. Aplicabilidade do microagulhamento associado a vitamina c para rejuvenescimento facial. *Rev. Saúde em Foco*, 11, 1045–1069, 2019.

8. Alves, F.S., Cruz, J.N., de Farias Ramos, I.N., do Nascimento Brandão, D.L., Queiroz, R.N., da Silva, G.V., da Silva, G.V., Dolabela, M.F., da Costa, M.L., Khayat, A.S., de Arimatéia Rodrigues do Rego, J., and do Socorro Barros Brasil, D. Evaluation of Antimicrobial Activity and Cytotoxicity Effects of Extracts of *Piper nigrum* L. and Piperine. *Separations*, 10, 21, 2023.
9. Carmo Bastos, M.L., Silva-Silva, J.V., Neves Cruz, J., Palheta da Silva, A.R., Bentaberry-Rosa, A.A., da Costa Ramos, G., de Sousa Siqueira, J.E., Coelho-Ferreira, M.R., Percário, S., Santana Barbosa Marinho, P., Marinho, A.M. do R., de Oliveira Bahia, M., and Dolabela, M.F. Alkaloid from *Geissospermum sericeum* Benth. & Hook.f. ex Miers (Apocynaceae) Induce Apoptosis by Caspase Pathway in Human Gastric Cancer Cells. *Pharmaceuticals*, 16, 765, 2023.
10. Mangela, T., and Martins, A. Benefícios Da Vitamina C Na Pele. *Enciclopédia Biosf.*, 18, 2021.
11. Camila, P., Vidal, L., and Freitas, G. Estudo da antioxidação celular através do uso da vitamina C. *UNINGÁ Rev.*, 21, 60–64, 2015.
12. Caye MT, Rodrigues S, Silva D, A.J. Utilização da Vitamina C nas alterações estéticas do envelhecimento cutâneo. *J. Japan Weld. Soc.*, 91, 328–341, 2022.
13. Nascimento, M. de M. An overview of human aging theories. *Rev. Saúde e Desenv. Hum.*, 8, 161–168, 2020.
14. Profissionais, J.A.M.D.E.O. As principais vitaminas C de uso tópico disponíveis no mercado Você conhece as principais vitaminas do mercado e suas. 2024.
15. Teixeira, I.N.D.A.O., and Guariento, M.E. Biology of aging: Theories, mechanisms, and perspectives. *Cienc. e Saúde Coletiva*, 15, 2845–2857, 2010.

16. Manela-Azulay, M., Lima Filgueira, A., Mandarin-de-Lacerda, C.A., Cuzzi, T., and De Andrade Perez, M. Vitamin C. *An. Bras. Dermatol.*, 78, 265–272, 2003.
17. Maria, G., Puhl, D., Da Silva, E., Feller, A.G., and Zimmermann, C.E. A importância do ácido ascórbico no combate ao envelhecimento. *Rev. Saúde Integr.*, 22, 47–58, 2018.
18. Dalcin, Schaffazick, K.B., and Guterres, S.R.; Vitamina C e seus derivados em produtos dermatológicos: aplicações e estabilidade. *Cad. farmácia, UFRGS*, 19, 69–79, 2003.
19. Khan, H., Akhtar, N., and Ali, A. Assessment of Combined Ascorbyl Palmitate (AP) and Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) on Facial Skin Sebum Control in Female Healthy Volunteers. *Drug Res. (Stuttg)*, 67, 52–58, 2017.
20. Neto, J.F.S. Estudo da fotoestabilidade e quantificação do ácido l-ascórbico e d-isoascórbico em produtos processados a base de frutas por cromatografia líquida em alta eficiência. 2019.
21. Couto, M.A.L., and Canniatti-Brazaca, S.G. Quantificação de vitamina C e capacidade antioxidante de variedades cítricas. *Cienc. e Tecnol. Aliment.*, 30, 15–19, 2010.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: nome@provedor.com.br

²Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: nome@provedor.com.br

³Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: nome@provedor.com.br

⁴Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: nome@provedor.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.